

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

МУХСИНЗОДА НИЛУФАР АБДУКАХХОРОВНА

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением опухолей репродуктивной системы, Государственное учреждение «Республиканский онкологический научный центр», Душанбе, Таджикистан

Аннотация: *Цель исследования.* Оптимизация и организация системы ранней диагностики рака шейки матки (РШМ) в Республике Таджикистан в рамках государственной программы профилактики и контроля онкологической заболеваемости в Республике Таджикистан.

Методы исследования. Изучение одобренных нормативно-регуляторных документов, регулирующие систему ранней диагностики рака шейки матки. Провести исследование организационных изменений системы здравоохранения, соответствующие структуры, отвечающие за проведение возложенных задач на этапах первичного выявления, сортировки (триаж), диагностики и систему направлений (маршрутизации). Все структуры функционируют, согласно единым алгоритмам, отраженных в клинических руководствах.

Результаты. Семейные врачи и сестра, ответственные за свои прикрепленные участки, направляют женщин в возрасте 25 лет и старше в центры здоровья для проведения скрининга. Система ранней диагностики РШМ состоит из организации выявления и первичной сортировки больных, основанных на проведении визуального теста (Шиллера), проводимого врачами гинекологами центров репродуктивного здоровья. Женщины с отрицательными тестами направляются в кабинеты патологии шейки матки, которые развернуты по всей стране и насчитывают 51 полностью оснащенных кабинетов с обученными врачами кольпоскопистами, которые берут материал для ДНК ВПЧ теста, цитологии, и по показаниям проводят прицельную биопсию. Больные с гистологически подтвержденной предраковой патологией (CIN 2+) направляются в онкологические учреждения для проведения эксцизии/конизации и регулярного наблюдения под ВПЧ контролем.

Заключение. За последние годы в системе здравоохранения страны создана прочная и устойчивая система ранней диагностики в комплексной борьбе и элиминации рака шейки матки. Несмотря на то, что система выявления основана на визуальном тесте, система ранней диагностики построена на ДНК ВПЧ тестировании в качестве приоритетного теста.

Ключевые слова: рак шейки матки, предраковая патология, диагностики рак шейки матки, скрининг, ДНК ВПЧ тест, цитология, визуальный тест, кольпоскопия, эксцизия/конизация.

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) остаётся серьёзной проблемой общественного здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где РШМ является основной причиной смертности от онкологических заболеваний среди женщин [1, 2].

Согласно данным Глобальной онкологической обсерватории за 2020 год по 185 странам в мире наблюдались значительные различия в показателях заболеваемости раком шейки матки. Заболеваемость и смертность от рака шейки матки положительно коррелировали с наличием вируса папилломы человека и вируса иммунодефицита человека и отрицательно — с охватом скринингом на рак шейки матки. За последние 5 лет снижение заболеваемости наблюдалось в 22 странах, смертности — в 27 странах. Рост заболеваемости и смертности отмечался в 13 странах (от 1,7 до 6,5) и в 5 странах (от 0,3 до 1,8) соответственно. По сравнению с женщинами старше 50 лет, рост заболеваемости был отмечен и среди женщин в возрасте до 50 лет в 9 странах (от 0,2 в Дании до 3,8 в Швеции) [3].

Ключевое значение скрининга рака шейки матки заключается в его способности выявлять предраковые состояния и рак на ранних этапах, что критически важно для успешного лечения. Для достижения максимальной диагностической эффективности рекомендуется применять комплексный подход, включающий тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) в сочетании с цитологическим исследованием. Этот метод демонстрирует значительно более высокую чувствительность и специфичность по сравнению с использованием только цитологического анализа.

Применение данной стратегии не только значительно повышает шансы на раннее выявление болезни и своевременное начало лечения, но и, как показывают последние исследования, существенно экономит средства на диагностику [4, 5].

В Республике Таджикистан по данным 2024 г. первичная заболеваемость раком шейки матки (РШМ) составила 4,03, а летальность 2,1 на 100 тыс. населения с тенденцией ежегодного роста. С целью профилактики РШМ с 2025 г. ВПЧ вакцинация внедрена в календарный план рутинной вакцинации для девочек в возрасте 10-14 лет. Охват вакцинацией в октябре 2025 г. достиг 95,4% среди девочек подростков. Система ранней диагностики РШМ в Таджикистане направлена на выявление больных на ранних излечимых стадиях заболевания.

Цель исследования. Оптимизация и организация системы ранней диагностики рака шейки матки в Республике Таджикистан в рамках государственной программы профилактики и контроля онкологической заболеваемости в Республике Таджикистан.

Методы исследования. Изучение одобренных нормативных документов, призванных регулировать и оптимизировать систему раннего выявления рака шейки матки. Провести исследование организационных изменений системы здравоохранения, соответствующие структуры, отвечающие за проведение возложенных задач на этапах первичного выявления, сортировки (триаж), диагностики и систему направлений (маршрутизации). Все структуры работают согласно единым алгоритмам, отражённых в клинических руководствах.

Система ранней диагностики РШМ состоит из организации выявления и первичной сортировки больных, основанных на проведении визуального теста (Шиллера), проводимого врачами гинекологами центров репродуктивного здоровья.

Результаты. Сектор здравоохранения страны располагает развитой структурой клиничко-диагностических подразделений, способных выполнить широкий диапазон исследований для ранней диагностики CIN.

Организационная структура и система направлений. Адаптированная к условиям Таджикистана система выявления и диагностики предраковых заболеваний шейки матки (Рис. 1) основана на передовой международной практике и состоит из 3-х неразрывных процессов:

- Выявление (скрининг, вторичная профилактика) посредством визуального скрининга возложено на систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и семейную медицину

- Диагностика (triage, сортировка) через службу репродуктивного здоровья и кабинеты патологии шейки матки, где выполняется кольпоскопический визуальный тест с цитологическим подтверждением. По получении положительных и сомнительных тестов женщины направляются на ВПЧ тестирование и биопсию.

- Лечение при помощи петлевой электрохирургической эксцизии зоны трансформации (ППЭИЗТ) в службах репродуктивного и амбулаторных подразделениях онкологической службы. Гистологическое исследование операционного материала обязательно. Диспансерное наблюдение с регулярным контролем и ВПЧ тестом каждые 6-12 мес.

Рис. 1. Маршрутизация системы выявления, ранней диагностики и лечения РШМ в условиях Республики Таджикистан

Ниже рассмотрена методология организации каждого из перечисленных этапов, согласно схеме маршрутизации: выявление, ранняя диагностика и лечение пациентов с цервикальной интраэпителиальной неоплазией.

Доступ и охват населения услугами визуального теста учреждениями первичного звена здравоохранения. Оказание первичных услуг здравоохранения, включая скрининговые мероприятия возложены на систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Согласно официальной статистике [6], в секторе здравоохранения задействованы 3010 учреждений ПМСП, из которых 94 районных/городских центров здоровья (ГЦЗ/РЦЗ – бывшие поликлиники), 893 сельских центров здоровья (СЦЗ) с прикрепленными к ним 1803 домами здоровья (ДЗ – доврачебная помощь). Сеть учреждений ПМСП, задействованных в выявлении РШМ, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сеть учреждений ПМСП, задействованных в выявлении рака шейки матки

№	Регион	Население (млн.)	Плотность населения ¹ (чел/кв.км.)	ГЦЗ/РЦЗ	СЦЗ	ДЗ	Др. учреждения***	Учреждений ПМСП
1.	г. Душанбе	1,2	6142	15	6	22	43	43
2.	РРП*		75,7	13	209	485	46	707
3.	ГБАО**	0,24	3,6	8	50	172	24	230
4.	Хатлонская область		149,6	28	394	774	74	1196
5.	Согдийская область		113,8	30	234	350	33	614
	По республике		71	94	893	1803	220	3010

Примечание: * – Районы республиканского подчинения; ** – Горно-Бадахшонская автономная область; *** – медпункты, центры скорой помощи, центры семейной медицины

Обслуживанием городского населения заняты городские и районные центры здоровья 68 городов и районов страны. Нагрузка на одно учреждение составляет около 20 тыс. населения на 1 учреждение городского или районного центра здоровья, в том числе 8915 населения сельской местности СЦЗ (Табл. 2). В среднем на каждый дом здоровья приходится 4418

населения сельской местности. Географический доступ населения к структурам ПМСП, несмотря на горную местность является приемлемым, так как более 95% населения может доехать до ближайшего учреждения менее чем за 30 мин.

Таблица 2. Нагрузка на учреждения ПМСП, задействованных в выявлении CIN

Учреждения ПМСП	Абс. кол-во	Кол-во населения на учреждение	Расчет показателя (население/ учреждение)	Кол-во женщин репродуктивного возраста на учреждение	Расчет показателя (население/ учреждение)
Городские/районные центры здоровья (ГЦЗ/РЦЗ)	94	19780	2116464/107	5160	552123/107
Сельские центры здоровья (СЦЗ)	893	8915	7961936/893	2325	2077036/893
Дома здоровья (доврачебная помощь)	1803	4416	7961936/1803	1152	2077036/1803
Другие учреждения ПМСП	220				
Всего по стране	3010	3348	10078400/3010	873	2629159/3010

Количество женщин репродуктивного возраста, которые должны проходить регулярный скрининг на рак шейки матки на каждое учреждение составляет в среднем 5160 женщин на городской или районный центр здоровья, 2325 на сельские центры здоровья, 1152 – на медицинские дома. Приведенные выше цифры свидетельствуют об адекватной обеспеченности населения сетью первичного звена здоровья, с хорошим доступом как сельского, так и городского населения к услугам репродуктивного здоровья и мерам по выявлению рака шейки матки.

На протяжении последних десятилетий структура ПМСП была пересмотрена и ориентирована на практику семейной медицины. Медицинские дома и сельские центры здоровья работают по принципу семейной медицины, тогда как городские и районные центры здоровья (ГЦЗ/РЦЗ), имея штат и подразделения узких специальностей, в своей структуре организовали отделения семейной медицины. Подразделения центров репродуктивного здоровья также интегрируются из вертикальной структуры в качестве отделений входят в состав ГЦЗ/РЦЗ. В 2025 г. Из 94 городских и районных центров здоровья в своем составе интегрировали 77 (81,9%) и преобразовали их в отделения репродуктивного здоровья.

Остальные центры репродуктивного здоровья будут интегрированы в ближайшие годы (Рис. 2).

Рис. 2. Схема организации системы ранней диагностики CIN

В связи с тем, что расширение визуального скрининга РШМ на национальный уровень началось только в 2020 г. навыки ведения больных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией ограничены только врачами онкогинекологами поликлинических отделений областных онкологических центров и Республиканского онкологического научного центра. Передача ответственности по контролю за CIN врачам гинекологам отделений/центров репродуктивного здоровья является задачей будущего по мере освоения ими навыков кольпоскопии, расширения лечебно-диагностических мероприятий и обеспечения наблюдения и лечения первичных больных и предупреждения рецидивов.

Согласно действующим алгоритма и клинических протоколов, работа с населением по привлечению женщин репродуктивного возраста к ранней диагностике и проведению визуального теста входят в обязанности семейной практики. На уровне ГЦЗ/СЦЗ отделение семейной медицины занимается организацией потока женщин в отделения репродуктивного здоровья, где врачи гинекологи проводят визуальный тест.

Поэтапный план расширения визуального теста на национальном уровне показывает, что проведение визуального теста для городских и сельских женщин отличаются (Рис. 3). В городской местности, в задачи службы семейной практики входит работа с населением и совместно с активами общин по привлечению женщин проведению визуального теста, а также получение письменного информированного согласия. Далее женщины приглашаются в центры репродуктивного здоровья для проведения визуального теста, где эта задача возложена на врачей акушер-гинекологов. Всего по стране имеются 2073 акушер-гинекологов.

Рис. 2. Поэтапный план расширения визуального теста на национальный уровень

В сельской местности проведение визуального теста возложено на СЦЗ и выполняются семенными врачами. Всего в сельской местности задействовано 1914 семейных врачей, в задачи которых входят не только работа с общинами, активное привлечение женщин на проведение скрининга, взяти письменного информированного согласия, но и проведение визуального теста.

Согласно Плану мероприятий по профилактике и ранней диагностике, лечению и паллиативной помощи больным с раком шейки матки на период с 2021 по 2030 гг., одобренного Министерством здравоохранения [7], для расширения визуального теста на национальном уровне предусмотрено поэтапное расширение с охватом женщин в возрасте 25-50 лет женского населения на период с 2020-2025 гг. В средне-срочной перспективе (2026-2027 гг.) планируется включить сельский центры здоровья, которые обслуживают сельское население. Остальную часть населения, проживающего в отдаленной горной местности с вовлечением домов здоровья планируется охватить в период 2028-2030 гг.

Организация системы ранней диагностики цервикальной интраэпителиальной неоплазии. В зависимости от региона, квалификации и опыта персонала, занимающегося визуальным тестом, около 4-6% женщин с положительными или сомнительными результатами направляются на диагностику в отделения/центры репродуктивного здоровья ГЦЗ/РЦЗ.

Женщины с сомнительным и положительным визуальными тестами далее направляются в кабинеты патологии шейки матки службы репродуктивного здоровья. Организация кабинетов патологии шейки матки идет параллельно с налаживанием визуального скрининга. Из 68 городов и районов республики до 2026 г. организовано 51 кабинеты патологии шейки матки, и их специалисты обучены проведению кольпоскопической диагностики CIN (Табл. 3).

Таблица 3. Обеспечение службы репродуктивного здоровья кольпоскопическими системами

Регионы республики (население)	Кол-во кабинетов патологии	Кол-во кольпоскопов	Кол-во обученных	Кол-во аппаратов ФОТЭК*

		шейки матки		кольпо- скопии	
1.	г. Душанбе (1,2 млн.)	16	20	17	5
2.	Районы республиканского подчинения	5	7	11	2
3.	Хатлонская область	8	12	11	4
4.	Согдийская область	17	18	32	4
5.	Горно-Бадахшанская автономная область (0,24 млн.)	5	5	2	1
	Всего (10,5 млн.)	51	62	73	16

В кабинетах патологии шейки матки проводятся кольпоскопические исследования, взятие мазков из шейки матки на цитологию, ВПЧ тестирование и по показаниям, биопсия на гистологическое исследование. Сектор здравоохранения из средств бюджета, а также при поддержке фонда UNFPA оснастили службу ПМСП 62 кольпоскопическими системами, 73 врачей акушер-гинекологов обучены кольпоскопической диагностике предраковых поражений шейки матки. В ближайшие годы, после полного охвата всех женщин визуальным скринингом все ГЦЗ/СЦЗ всех городов и районов республики планируют организовать кабинеты патологии шейки матки.

Кабинеты патологии шейки матки являются центрами предраковой диагностики РШМ, где будут отрабатываться лучшие практики визуальной диагностики, цитологии и ВПЧ тестирования.

Организация лечения CIN. Учреждения онкологической службы и репродуктивного обеспечения обеспечены 16 аппаратами для проведения процедуры петлевой электрохирургической иссечения зоны трансформации (ППЭИЗТ), специалисты обучены работе с оборудованием для выполнения лечебной процедуры. Лечение CIN занимаются онкогинекологи и, по мере увеличения нагрузки, эти функции будут передаваться отдельным межрайонным кабинетам шейки матки при наличии соответствующего оборудования и обученного персонала.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) — это предраковое состояние, которое классифицируется по стадиям CIN1, CIN2 и CIN3. Несвоевременное лечение CIN2 или CIN3 (объединенных как CIN2+) может привести к развитию рака шейки матки. В отличие от традиционного многоэтапного процесса диагностики, включающего цитологию, кольпоскопию, биопсию и гистологическое подтверждение, подход "скрининг и лечение" предлагает более быструю и эффективную стратегию. Он позволяет принять решение о терапии и начать лечение немедленно, или почти немедленно, после получения положительного результата скринингового теста [8].

Цервикальный скрининг на основе ВПЧ выявляет почти в два раза больше случаев CIN3+, но при этом количество направлений на кольпоскопию увеличивается более чем в два раза. Кроме того, мы обнаружили, что скрининг на основе ВПЧ выявляет рак шейки матки на более ранних стадиях, чем цитологический скрининг [9].

В странах с низким и средним уровнем дохода наблюдается более высокая заболеваемость раком шейки матки, смертность и пятилетняя распространенность по сравнению с аналогичными странами. Это связано с тем, что в этих регионах, где рекомендации по скринингу либо отсутствуют, либо были введены недавно, охват скринингом на рак шейки матки крайне низок, что ведет к росту заболеваемости и смертности. В то же время, страны, где скрининг давно стал частью системы здравоохранения, демонстрируют более высокий охват и более низкие показатели заболеваемости. Среди ключевых факторов, препятствующих эффективному скринингу, выделяются высокая стоимость, низкая осведомленность населения, географические трудности и культурные барьеры [10, 11].

Таким образом, рак шейки матки представляет серьёзную угрозу для здоровья женщин во всём мире. Вакцинация против ВПЧ и скрининг являются важнейшими мерами профилактики и контроля.

Заключение. За последние годы в системе здравоохранения страны создана прочная и устойчивая система ранней диагностики в комплексной борьбе и элиминации рака шейки матки. Несмотря на то, что система выявления основана на визуальном тесте, система ранней диагностики построена на ДНК ВПЧ тестировании в качестве приоритетного теста.

В стране развернута широкая сеть лечебно-диагностических учреждений. Медицинские дома и сельские центры здоровья, работающие по принципу семейной медицины обеспечивают широкий доступ сельского населения к услугам выявления и диагностики предраковых и раковых заболеваний шейки матки. Городские и районные центры здоровья обеспечивают доступ городского населения. Кабинеты патологии шейки матки играют роль сортировочных учреждений для проведения комплексного обследования и направления на гистологическое подтверждение в областные онкологические учреждения. В свою очередь 4 областные онкологические центры и РОНЦ являются учреждениями где после гистологического подтверждения проводится амбулаторное лечение и наблюдение за больными с CIN.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Pei J, Li M, Wu C, Xu M, Shu T, Zhu C. Worldwide trends in cervical cancer incidence and mortality. *Cancer*. 2022 Mar 1;128(5):1141. doi: 10.1002/cncr.34029
2. Tatarinova TA, Kosagovskaya II. [The condition and tendencies of cervical carcinoma diagnostic in the Russian Federation]. *Probl Sotsialnoi Gig Zdravookhranenniai Istor Med*. 2021 Nov;29(6):1547-1555. Russian. doi: 10.32687/0869-866X-2021-29-6-1547-1555
3. He WQ, Li C. Recent global burden of cervical cancer incidence and mortality, predictors, and temporal trends. *Gynecol Oncol*. 2021 Dec;163(3):583-592. doi: 10.1016/j.ygyno.2021.10.075. Epub 2021 Oct 20. PMID: 34688503.
4. Yin C, Li XB. Unlocking early detection: How screening can save lives from cervical cancer. *World J Clin Oncol*. 2025 May 24;16(5):102456. doi: 10.5306/wjco.v16.i5.102456
5. Boon SS, Luk HY, Xiao C, Chen Z, Chan PKS. Review of the Standard and Advanced Screening, Staging Systems and Treatment Modalities for Cervical Cancer. *Cancers (Basel)*. 2022 Jun 13;14(12):2913. doi: 10.3390/cancers14122913
6. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения в 2024 г. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения. Государственное учреждение «Республиканский центр статистики и медицинской информации». Душанбе, 2025. 362 с.
7. План мероприятий по профилактике и ранней диагностике, лечению и паллиативной помощи больным с раком шейки матки на период с 2021 по 2030 гг. (приказ МЗСЗН № 926 от 23.11.2020 г., п. 11).
8. WHO Guidelines for Screening and Treatment of Precancerous Lesions for Cervical Cancer Prevention. Geneva: World Health Organization; 2013. PMID: 24716265.
9. Lindquist S, Kjær SK, Frederiksen K, Ørnkov D, Munk C, Waldstrøm M. Comparative analysis of HPV testing versus cytology in Danish cervical cancer screening: Insights from a large-scale implementation study. *Gynecol Oncol*. 2024 Dec;191:45-55. doi: 10.1016/j.ygyno.2024.09.013
10. Olson B, Gribble B, Dias J, Curryer C, Vo K, Kowal P, Byles J. Cervical cancer screening programs and guidelines in low- and middle-income countries. *Int J Gynaecol Obstet*. 2016 Sep;134(3):239-46. doi: 10.1016/j.ijgo.2016.03.011
11. Bedell SL, Goldstein LS, Goldstein AR, Goldstein AT. Cervical Cancer Screening: Past, Present, and Future. *Sex Med Rev*. 2020 Jan;8(1):28-37. doi: 10.1016/j.sxmr.2019.09.005